

QORAKO'L QO'YLARINING SELEKSION BELGILARI VA MAHSULDORLIK IMKONIYATLARI

Tursunqulov Sherzod To'lqin o'g'li
Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196810>

Annotatsiya: Maqolada qorako'l qo'ylarning etologik xususiyatlari, ularning tirik vazn dinamikasi, jun mahsuldorligi hamda seleksion ko'rsatkichlari bo'yicha adabiyotlar tahlili keltirilgan. Tadqiqotlarda qo'ylarning o'sish va rivojlanishi paratipik omillar, oziqlantirish darajasi va yashash sharoitiga bog'liqligi ta'kidlangan. Shuningdek, jun mahsuldorligi ko'rsatkichlari hamda rang-baranglikning avlodlarga o'tishi seleksiya jarayonida muhim omil sifatida qayd etilgan.

Annotation. The article presents a review of literature on the ethological characteristics of Karakul sheep, their live weight dynamics, wool productivity, and selection traits. Studies emphasize the dependence of growth and development on paratypic factors, feeding level, and environmental conditions. Moreover, indicators of wool productivity and the transmission of coat color patterns to offspring are highlighted as important aspects in the selection process.

Kalit so'zlar. qorako'l qo'ylar, etologiya, tirik vazn, jun mahsuldorligi, seleksiya, rang-baranglik, o'sish, rivojlanish, paratipik omillar, naslchilik

Keywords. Karakul sheep, ethology, live weight, wool productivity, selection, coat color, growth, development, paratypic factors, breeding.

Kirish. Bugungi kunda zamon talabi — nafaqat ichki bozor, balki jahon bozorida ham xaridorgir mahsulot tayyorlashdir. Shu bois har bir sohada o'z o'rnini topgan tovarlar doimo xaridorini topadi. Qorako'lchilik sohasi ham bundan mustasno emas. Chunki qorako'l qo'ylarida teri sathining sifati, rang turlari va tuslarining xilma-xilligi, rangning teri sathida bir xil tarqalishi, gul shakli va tiplari hamda tirik vazn ko'rsatkichlari muhim o'rin tutadi.

Bugungi kun talabi — ana shu belgilarni takomillashtirish, naslchilik samaradorligini oshirish va bosh sonini ko'paytirishdir.

Qo'ylarning o'sish va rivojlanish jarayoniga turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Shulardan biri — ularning etologik xususiyatlaridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'zilarida tirik vaznning o'sish dinamikasi etologik tiplar kesimida sezilarli farq qiladi.

Barcha yosh davrlarida birinchi etologik tip qo'ylar avlodlari yuqori natijalarga ega bo'lgan. Jumladan, ularning tirik vazni 4–4,5 oyligida $28,34 \pm 0,34$ kg, 12 oyligida $30,8 \pm 0,37$ kg, 18 oyligida esa $37,9 \pm 0,45$ kg ni tashkil qilgan. Qo'ylarning ozuqaga faol reaksiyasi, ya'ni ko'proq ozuqa iste'mol qilishi, avlodlarning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatganligi aniqlangan [2].

Mazkur holat Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida boqilayotgan qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarida ham kuzatilgan. Olingan natijalar mavjud ilmiy ma'lumotlar bilan uyg'un keladi [9].

Tadqiqotlarda qo'zilarining tirik vazni va tana indeklari paratipik omillar, ya'ni oziqlantirish va asrash sharoitlariga ma'lum darajada bog'liqligi aniqlangan. Biroq yosh davrlari bo'yicha sezilarli farqlar kuzatilmagan. Hayvonlarning o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari ularning organizmida muhim o'rin tutadi. Jumladan, eksterer xususiyatlari ko'proq konstitutsiya tipiga bog'liqdir. Bir xil sharoitda boqilgan turli rangbaranglik va gul

tiplariga mansub sur qorako'l qo'zilari orasida tirik vazn va tana indeklari bo'yicha sezilarli tafovut qayd etilmagan [5].

Tadqiqotlarda qo'zilarining o'sish va rivojlanishiga oid ko'rsatkichlar aniqlangan bo'lib, ular konstitutsiya va paratipik omillar bilan chambarchas bog'liq ekanligi qayd etildi. Shu nuqtai nazardan qorako'l qo'ylarining mahsuldorlik xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish dolzarbdir.

Tadqiqotlarida turli jun-konstitutsiya tipiga mansub qo'ylarning jun mahsuldorligi va uning sifati o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligi ko'rsatilgan hamda bu xususiyatni qorako'l qo'ylarida jun mahsuldorligini oshirishga qaratilgan seleksiya jarayonida inobatga olish lozimligi ta'kidlangan. [6]

[7] da qayd etilishicha, qoraqalpoq zot tipiga mansub po'lati rangbaranglikdagi sur qorako'l qo'ylarida jun mahsuldorligi ko'rsatkichlari urchitish hududiga bog'liq bo'lib, shimoliy hududlarda yetishtirilgan qo'ylar boshqa hududlarga nisbatan yuqori natija ko'rsatgan. Bu ustunlik qo'ylarning sovuq sharoitlarga moslashuvi bilan izohlanadi.

Olib borilgan tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, "Saribel" zavod tipiga mansub qo'zilar mahalliy populyatsiyaga nisbatan gul tipi va sinf ko'rsatkichlari bo'yicha ustunlikka ega bo'lib, kumushsimon rangbaranglikning avlodlarda turg'un berilishi seleksiyada samarali foydalanish mumkin bo'lgan muhim xususiyat sifatida qayd etilgan. [4]

[3] tadqiqotlari Surxondaryo sur qorako'l qo'ylarini gomogen juftlashtirish orqali qimmatli belgilarning avlodlarda mustahkamlanishi, irsiylanish xususiyatlarining kuchayishi hamda noyob sur rangbarangliklarni saqlash imkonini berishini ko'rsatgan. Bu usul yuqori mahsuldor genofondni ko'paytirishda muhim seleksion-genetik omil sifatida baholangan.

Shuningdek, [8] ma'lumotlariga ko'ra, qorako'l qo'ylarining jun mahsulotida oraliq tolalar 31,3–33,7 %, tivit tolalar esa 45,0–45,5 % ni tashkil etadi. Qo'zilar junida esa buning aksi kuzatiladi: tivit tolalar 36,4–37,6 %, oraliq tolalar esa 42,8–44,5 % oralig'ida bo'ladi.

[1] da keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qo'ylarning sut mahsuldorligi ularning zoti va yaylov hosildorligiga bog'liq. Shuningdek, sovliqlarni oziqlantirish darajasini boshqarish orqali sut mahsuldorligining miqdori va sifatini oshirish mumkinligi ta'kidlangan.

Xulosa. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qorako'l qo'ylarining mahsuldorligi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida zot xususiyatlari, oziqlantirish darajasi, yaylov sharoiti va seleksion-genetik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. [1] ma'lumotlariga ko'ra, sut mahsuldorligi zot va yaylov hosildorligiga bevosita bog'liq bo'lib, sovliqlarni to'g'ri oziqlantirish sutning miqdor va sifatini belgilaydi. [3] tadqiqotlarida esa sur qorako'l qo'ylarini gomogen juftlashtirish qimmatli belgilarning avlodlarga o'tishini va mustahkamlanishini ta'minlashi, noyob rangbaranglikni saqlash hamda yuqori mahsuldor genofondni ko'paytirishda samarali usul ekani qayd etilgan.

[4]da "Saribel" zavod tipiga mansub qo'zilarida gul tipi va sinf ko'rsatkichlari bo'yicha ustunlik, shuningdek kumushsimon ranglarning avlodlarda turg'un saqlanishi seleksion jarayonda katta imkoniyat berishi ko'rsatilgan.

[8] ma'lumotlariga ko'ra, jun mahsulotining tolaviy tarkibi yoshga qarab farqlanadi: qo'ylarning junida tivit tolalar 45,0–45,5 %, oraliq tolalar esa 31,3–33,7 %ni tashkil etgan bo'lsa, qo'zilar junida aksincha oraliq tolalar ulushi yuqoriroq (42,8–44,5 %) bo'lib, bu yosh davrida mahsulot sifatining o'ziga xosligini ifodalaydi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalar qorako'l qo'ylarida mahsuldorlikni oshirish uchun zot xususiyatlari va irsiy omillarni chuqur o'rganish, seleksion usullarni samarali qo'llash hamda oziqlantirish sharoitini optimallashtirish zarurligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bozorov A.B., Sulaymonova M.Q. Yaylov sharoitida turli genotipga mansub qo'ylarning sut mahsuldorligi // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. – 2021. – № 5. – B. 20–22.
2. Hatamov A.X. Turli etologik tipdagi qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining tirik vazn ko'rsatkichlari va uning dinamikasi // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. – Toshkent, 2019. – № 2. – B. 11–12.
3. Omonov M.I. Surxondaryo sur qorako'l qo'ylari genofondini saqlash va tiklashning seleksion-genetik usullari // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. – 2021. – № 4. – B. 20–23.
4. Refatova E.I., Mamatov B.S. Sur qorako'l qo'ylarining ayrim seleksion ko'rsatkichlari // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. – 2021. – № 3. – B. 24–25.
5. Rizayeva D. Qizilqum sharoitida urchitiluvchi qora rangli qorako'l qo'ylarida ba'zi seleksion belgilarning o'zaro bog'liqligi // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. – 2018. – № 2–3. – B. 31–33.
6. Sherov E., Inoyatov A.I. Turli jun-konstitutsiya tipidagi qorako'l qo'ylarning jun mahsuldorligi // Zooveterinariya jurnali. – 2014. – № 11. – B. 29–30.
7. Turganbayev R.U., Ospanov A. Po'lati sur rang-baranglikdagi qorako'l qo'ylarining jun mahsuldorligi // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. – Toshkent, 2021. – № 1. – B. 18–20.
8. Tursunov X.Sh., Hakimov O'D., Norboyev H.H. Qorako'l qo'ylardan olinadigan jun-tola qoplarning miqdor va sifat ko'rsatkichlari // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali, № 6 2021 y. 23-25 b.
9. Уримбетов А.А., Бобокулов Н.А. Молочность овец и особенности роста ягнят разных этологических типов // Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Қорақалпоғистон бўлими Ахборотномаси. – Нукус, 2018. – С. 79–81.